

УМУМИЙ ФОЙДАЛАНИШДАГИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЯНГИДАН ҚУРИШ ВА РЕКОНСТРУКЦИЯ ИШЛАРИГА ХАЛҚАРО МУХАНДИСЛАР- КОНСУЛЬТАНТЛАР ФЕДЕРАЦИЯСИ АМАЛИЁТИ ВА ХУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚ МУСТАҚИЛ ТАШКИЛОТЛАР СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Пардаев Файзулла Гаффарович

Тошкент давлат иқтисодий университетини катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392137>

Бугунги кунда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг янгидан қурилиши ва реконструкция қилиниши мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида муҳим аҳамият касб этмоқда. Инфратузилмани ривожлантириш жараёнида йўлларнинг техник ҳолати, қурилиш ва таъмирлаш ишларининг самарадорлиги ва сифати устувор масала сифатида қаралмоқда. Шу билан бирга, мазкур соҳада халқаро тажриба ва стандартларни жорий этиш орқали молиявий ва ресурс самарадорлигини ошириш талаб этилаётгани янада аҳамият касб этмоқда.

Автомобиль йўларида олиб борилаётган қурилиш ва реконструкция ишларини халқаро талабларга мос равишда амалга оширишда Халқаро муҳандислар-консультантлар федерацияси (FIDIC) амалиёти ва ҳужжатлари муҳим ўрин тутаяди ва дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларида миллиондан ортиқ муҳандислик мутахассислари ва 40 000 га яқин фирмалар манфаатларини ифода қилади.

FIDIC муҳандиси лойиҳани бошқариш, техник ижроси бўйича билим ва тажрибага эга бўлган шахсдир. Муҳандис томонларнинг манфаатлари мувозанатини ушлаб турган ҳолда лойиҳанинг лозим даражада ва сифатли бажарилишини таъминлайдиган, лойиҳани амалга оширишнинг барча масалалари бўйича томонларга тўғри маслаҳатлар берадиган шахс саналади.

Жаҳон банки маълумотларига кўра хусусий секторни жалб қилишнинг иқтисодий ва ҳуқуқий асослари автомобиль йўллари каби йирик инфратузилма лойиҳаларида хусусий секторни жалб қилиш (PPP – Public Private Partnership) механизмлари FIDIC шартномалари орқали ҳуқуқий жиҳатдан қафолатланган. Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, хусусий секторни жалб қилиш нафақат молиялаштиришда, балки лойиҳа самарадорлиги ва шаффофлигини оширишда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Н.Смит ва А.Биехлерлар фикрига кўра FIDIC шартномаларининг ривожланаётган давлатларда қўлланилиши Африка, Осиё ва МДХ давлатларида FIDIC шартномаларини миллий нормаларга мослаштириш орқали қурилиш соҳасида самарадорлик оширилмоқда. Ўзбекистонда ҳам бундай ташаббуслар автомобиль йўллари соҳасида йўлга қўйилмоқда. Тадқиқотчилар миллий қонунчилик ва FIDIC ўртасидаги мосликни таъминлашни тавсия этмоқдалар.

Р.Турнер таъкилашича муҳандис-консультантларнинг мустақил роли қурилиш лойиҳаларида FIDIC муҳандиси мустақил, ҳолис ва профессионал назорат органи сифатида иштирок этади. Унинг вазифаларига техник назорат, жадвал ва харажатларни кузатиш, ва

келишилмаган ҳолатларда масалаларни ҳал қилиш киради. Шунингдек, у буюртмачи ва пудратчи ўртасидаги зиддиятларни ҳал қилишда “нейтрал” шахс ҳисобланади.

“Автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш бўйича бажарилган ишларнинг сифати устидан назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш тартиби тўғрисида” низомда объектларни қуриш, реконструкция қилиш, мукамал таъмирлашда сифат назоратини. - амалга ошириш қайд этилган.

Бугунги кунда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўларида олиб борилаётган қуриш ва реконструкция ишларини норма ва стандартларга асосан олиб борилиши пудратчи корхоналарнинг бош муҳандиси, иш бажарувчилари ва усталари томонидан олиб борилмоқда.

Республикада ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш учун ҳар йили давлат инвестиция дастури қабул қилинади ва тегишли тартибда молиялаштириш ишлари амалга оширилади(1-жадвал).

Давлат инвестиция дастури асосида 2024 йилда Қарақалпоғистон Республикаси ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг 7 (етти) та объектида жами 140607,9 млн сўмлик қуриш ва реконструкция ишлари амалга ошириш белгиланган. Шундан пудратчининг бошқа харажатлари 6264,5 млн сўмни ёки умумий ажратилган маблағ таркибида 4,4 фоизни ташкил этган.

Йўл қурилиш ишлари олиб борилаётган объектлар ўрганилганда 6 (олти) та объектда 138510,4 млн сўм битта пудратчи, яъни Қипчоқ ЙМФ ДМ томонидан амалга оширилган.

Низом талаблари бўйича шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан Қипчоқ ЙМФ давлат муассасасининг техник ходимлари (бош муҳандислари, иш бажарувчилар, усталар, бригадирлар ва лабораториялар) томонидан юқорида қайд этилган 6 (олти) та объектда доимий равишда қуриш ва реконструкция ишларининг техник ва технологик назоратини олиб бориши талаб этилади.

1-жадвал

2024 йилда Қарақалпоғистон Республикаси ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллар тўғрисида маълумот.

т/р	Объект номи	Пудратч и корхона номи	Манзилли рўйхатга асосан ажратилган лимит		Бошқа харажат салмоғи (%)
			Жами	Бошқа харажатлар	
А	1	2	3	4	5
Қарақалпоғистон Республикаси					
1	А-380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-753 км қисмини реконструкция қилиш (7-босқич 723-738 км, чап тамон)	Қипчоқ ЙМФ ДМ	46 692,3	2 250,0	4,82
2	А-380 “Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу” автомобиль йўлининг	Қипчоқ ЙМФ ДМ	20 810,0	511,9	2,5

	698-753 км қисмини реконструкция қилиш (8-босқич, 698-723 км, чап томон)				
3	4P-176 “Нукус ш. - Чимбой ш. - Тахтақўшир о.” автомобил йўлининг 0-14,3 км (1,2 босқич 0- 9,3 км) қисмини реконструкция қилиш	Қипчоқ ЙМФ ДМ	23 439,7	1 126,7	4,8
4	4P174 "Нукус ш. - Хўжайли ш." автомобил йўлининг 0-11 км қисмини реконструкция қилиш	Қипчоқ ЙМФ ДМ	30 616,0	1305,9	4,3
5	4P176 а "Нукус т/й станциясига" автомобил йўлининг 0-10 км (1- босқич 5-10км) қисмини реконструкция қилиш	Қипчоқ ЙМФ ДМ	16 952,4	920,0	5,4
6	4P-176 “Нукус ш. - Чимбой ш. - Тахтақўшир о.” автомобил йўлининг 58-63 км қисмини реконструкция қилиш	Чимбой ТЙФ ДМ	2 097,5	150,0	7,1
Жами			140607,9	6264,5	4,4
	Шу жумладан	Қипчоқ ЙМФ ДМ	138510,4	6114,5	4,4
		Чимбой ТЙФ ДМ	2 097,5	150,0	7,1

Манба: Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил инвестиция дастури асосида муаллиф томонидан шакллантирилди.

Бу турдаги назоратни олиб бориш учун етарлича мутахасислар ҳамда лаборатория (кўчма) жиҳозлари билан таъминланган бўлиши шарт. Бундай кўрсаткичлар билан тўлиқ таъминланмаслик ўз навбатида бажарилаётган ишларнинг сифатига ҳамда молиялаштирилаётган маблағларнинг самарасиз сарфланишига йўл қўйилади. Автомобиль йўллар кўмитаси томонидан 2024 йил март- август ойларида Ўзбекистон муҳандис-консультантлар уюшмаси (Association Consulting Engineers of Uzbekistan) билан ҳамкорликда 301 нафар маҳаллий мутахассисларни Халқаро муҳандислар-консультантлар федерацияси (FIDIC) амалиёти ва талаблари асосида малакасини ошириб махсус сертификат билан таъминланди.

“Йўл хўжалиги соҳасини янада такомиллаштириш тўғрисида” қарорда 2025 йил 1 январдан янгидан бошланадиган йўл-қурилиш объектларида лойиҳани бошқариш ва техник назорат қилиш аутсорсинг шартлари асосида Халқаро муҳандислар-консультантлар федерацияси (FIDIC) амалиёти ва ҳужжатларига мувофиқ мустақил ташкилотлар, шу жумладан хусусий сектор томонидан амалга ошириш белгиланди.

Хулоса ўрнида умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қурилиш ва реконструкция ишларини белгиланган норматив талаблар асосида сифатли амалга ошириш учун халқаро тажриба, хусусан (FIDIC) ҳужжатлари ва амалиётини кенг жорий этиш зарур. Мустақил сифат назорати тизимларини ривожлантириш ва пудратчиларни юқори техник

маданиятга тайёрлаш орқали йўл инфратузилмасининг барқарор ривожланиши таъминланиши мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Автомобиль йўллари куриш ва улардан фойдаланишни ташкил этишни ҳамда сифатини назорат қилишни такомиллаштириш тўғрисида” қарор Тошкент ш. 2006 йил 1 ноябрь 226-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2024-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасини ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури” қарори 2023 йил 25 декабрь ПҚ-404- сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Йўл хўжалиги соҳасини янада такомиллаштириш тўғрисида” қарор, Тошкент ш. 2023 йил 10 октябрь ПҚ-330- сон.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил инвестиция дастури
5. World Bank (2017). Public-Private Partnerships Reference Guide. Retrieved from <https://ppp.worldbank.org>
6. Smith, N. & Biehler, A. (2019). Adapting FIDIC Contracts in Transition Economies. *Journal of Infrastructure Systems*.
7. Turner, R. (2016). FIDIC Engineer’s Role and Responsibilities. *International Construction Law Review*.